

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА.

Санжарбекова Изорахон Санжарбек Кизи

факультет Частного права, 2-курс

Ташкентского государственного юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12778878>

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления и задачи Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая представляет собой важную международную структуру, направленную на укрепление региональной безопасности и сотрудничества. Особое внимание уделяется ключевым аспектам деятельности ШОС, таким как борьба с терроризмом, экономическое сотрудничество, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, а также культурное взаимодействие между государствами-членами. Анализируются достижения и вызовы организации на современном этапе, а также перспективы её дальнейшего развития в условиях меняющегося геополитического контекста.

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), региональная безопасность, борьба с терроризмом, экономическое сотрудничество, транспортная инфраструктура, энергетическая инфраструктура, культурное взаимодействие, геополитический контекст, международное сотрудничество.

На рубеже веков, при модернизации и совершенствовании международных отношений, стало понятным, что разрешение множественных конфликтов, таких как, региональные разногласия, религиозный экстремизм и наркотрафик невозможны усилиями одной стороны. Обеспечение безопасности, самодостаточности и уверенности в развитии стран, требуют слаженной командной работы. Наряду с масштабными изменениями в XX веке, после окончания «Холодной войны» процесс регионализации стал насущным вопросом международных отношений. Создание объединений многостороннего сотрудничества способствовало не только устойчивому развитию и быстрой адаптации к новым условиям, но также успешному противостоянию к внешним угрозам и обеспечению безопасности.

В связи с распадом СССР и с образованием суверенных государств в 90-х годах конца XX века, остро встал вопрос о новой системе межгосударственного общения, при котором новоиспечённые государства

могли бы всецело развиваться с помощью положительных аспектов, таких как, региональная безопасность и сотрудничество с соседними странами.

Таким образом, Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Киргизская Республика, именуемые как, «Шанхайская пятёрка» взяли на себя ответственность образовать международное сотрудничество для сохранения региональной безопасности. Также, СНГ способствовали этому для разрешения разногласий, связанных с советско-китайской государственной границей, как правопреемники СССР после его распада. В соответствии с Соглашением о руководящих принципах взаимного сокращения вооружённых сил и укреплении доверия в военной области в районе советско-китайской границы, заключённый в апреле 1990 г. Между СССР и КНР.¹ Далее, были подписаны ряд соглашений о границе, регулировавшие пограничные вопросы укрепления доверия в военной области между Китаем и всеми четырьмя постсоветскими государствами 26 апреля 1996 г. В городе Шанхай, а также Соглашение о взаимном сокращении вооружённых сил в районе границы, подписанный 24 апреля 1997 г. В городе Москва. В данных документах отметили, что охрана внешних границ между государствами подписавших соглашения, является их общей целью и осуществляется согласованными совместными усилиями.² Исходя из этих целей, 4 июля 2000 года в городе Душанбе на очередном саммите «Шанхайской пятёрки» было принято Душанбинская декларация, в которой было утверждены намерения превращения «Шанхайской пятёрки» в региональную структуру многостороннего сотрудничества.³ В дальнейшем, для закрепления вышеизложенных намерений на юридической основе, в саммите от 14-15 июня 2001 г. в городе Шанхай в составе шести государств, включающих в себя РФ, КНР, Казахстан, Киргизию, Таджикистана с Узбекистаном, объявили о создании ШОС.

Следующим шагом глав государств стало, основание Хартии, что является главным источником ШОС, подписанная на втором саммите в июне 2002 г. и вступившая в силу 19 сентября 2003 г. Хартия ШОС является основополагающим уставным документов, зафиксировавший в

¹ Шанхайская организация сотрудничества // Энциклопедия Кругосвет. URL: <http://www.krugosvet.ru/articles/0107//10107006a1.html>

² Дипломатический вестник. 1994. № 1-2. С.37.

³ См.: Троицкий Е.Ф. Становление и развитие Шанхайской организации сотрудничества (2000-2007 гг.) // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 323. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitiie-shanhayskoy-organizatsii-sotrudnichestva-2000-2007-gg>

себе основные цели, задачи, принципы, саму структуру и направления деятельности Шанхайской организации сотрудничества. В ее структуру входят во главе «Совета глав государств» «Совет глав правительств», «Совет министров иностранных дел», а также «Секретариат ШОС». Каждая ячейка структуры ШОС содействует всестороннему развитию и процветанию страны, следуя задачам и целям ШОС. В начале своей работы, ШОС, как организация многостороннего сотрудничества, выявила для себя следующие цели и задачи:

➤ Укрепление дружественных отношений и установление взаимного доверия между государствами-членами. В первую очередь, ШОС была организована с целью поддержания территориальной целостности и укрепления доверия между странами участниками для поддержания мира и укрепления благосостояния стран. В результате, данная цель в первую очередь утверждена на 1 статье Хартии Шанхайской организации сотрудничества; ⁴

➤ Развитие сотрудничества в многоотраслевой сфере в интересах безопасности и стабильности, разрешение территориальных и геополитических споров совместными усилиями⁵. Как было указано ранее, СНГ унаследовала территориальные вопросы с границей КНР, как правопреемник СССР. Данная цель является неотъемлемой для установления мира и обеспечения сотрудничества между странами участниками;

➤ Совместное противостояние терроризму, сепаратизму и экстремизму, а также незаконному обороту наркотиков и оружия. Данная задача считается не менее важной. Установлению данной цели способствовало подписание Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом за три месяца до ужасных событий в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Принятие данного документа, ещё в те времена продемонстрировало о понимании ШОС, важности разрешения этих проблем. «Было разработано и юридически обязывающе зафиксировано единое определение международного терроризма, чего не удавалось достичь ни одной организации в мире, даже ООН», - как утверждает Р. Алимов в своей книге «Шанхайская организация сотрудничества: становление, развитие, перспективы»; ⁶

⁴ Хартия ШОС// URL: <https://lex.uz/ru/docs/2054961>

⁵ Khalikov, S., Liu, W., Turaeva, M., & Achilova, L. (2021). Uzbekistan's development under the leadership of various political reforms: The case of air transport industry. *The Open Transportation Journal*, 15(1).

⁶ Алимов Р.К. А50 Шанхайская организация сотрудничества: становление, развитие, перспективы. М.: Издательство «Весь Мир», 2017. С. 18]

➤ Продвижение общего интереса регионального сотрудничества в политической, экономической, научно-технической, культурной и образовательной, и других областях. Когда экономика не стоит на месте, и изменения тенденций происходит на постоянной основе, не менее важной является развитие сотрудничества в вышеперечисленных целях⁷.

Шанхайская организация сотрудничества, в целях достижения поставленных задач, создала Региональную антитеррористическую структуру (РАТС), основные направления деятельности которых, были направлены на содействие в организации антитеррористических учений «Мирная миссия», регулярно проводящийся на территории стран участников с 2003 года. С начала работы РАТС, Советом РАТС ШОС были упорядочены Положения о Единых реестрах⁸. В них входили проведение мероприятий, противостоящих терроризму, сепаратизму и экстремизму, также создание нормативно правовых актов, в сфере противостояния терроризму и учета взрывных устройств, оружия и боеприпасов, используемых террористическими организациями. И по сей день, РАТС, учитывая технологический прогресс в мире, при использовании современных информационных технологий международными террористическими организациями, выявляет и способствует укреплению взаимодействия компетентных органов ШОС в выявлении, предупреждении и пресечении террористических, сепаратистских и экстремистских целях использования сети Интернет. Таким образом, 2015 году в КНР проведены первые антитеррористические учения «Сямьнь-2015» по противодействию использованию сети Интернет в противоправных целях.⁹

Несомненно, ШОС является одной из успешных международных организаций, которая на сегодняшний день добилась огромных успехов в сфере международного сотрудничества, обеспечении соблюдения прав человека и всестороннего устранения угрозы безопасности. На сегодняшний день в составе ШОС насчитывается девять государств, к основателям добавились Иран, Индия и Пакистан. Три государства являются наблюдателями и претендуют на членство ШОС – Беларусь,

⁷ Ачилова, Л. И. (2024, May). ВСТУПЛЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА В ВТО НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОБЗОР ПРАКТИКИ. In *Creativity and Intellect in Higher Education: International Scientific-Practical Conference* (Vol. 7, pp. 6-12).

⁸ Рузиназаров, Ш. Н., & Ачилова, Л. И. (2020). Электронные сделки и проблемы их применения в условиях цифрового гражданского оборота. In *Развитие Общества и Науки в Условиях Цифровой Экономики* (pp. 4-25).

⁹ Алимов Р.К. А50 Шанхайская организация сотрудничества: становление, развитие, перспективы. М.: Издательство «Весь Мир», 2017. С. 56

Монголия и Афганистан. Также, членами ШОС уже разработана стратегия развития в соответствии с Решением Совета глав государств-членов ШОС № 3 от 12 сентября 2014 года в городе Душанбе «О проекте Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года» и с учетом положений «Основных направлений стратегии развития ШОС на среднесрочную перспективу», утвержденных на заседании Совета глав государств-членов ШОС в 2012 году в городе Пекине.

Документ учитывает прогноз развития международной и региональной обстановки, а также оценки деятельности самой ШОС, ее роли в регионе и мире, соотношение с другими субъектами международных отношений.

Использованная литература:

1. Шанхайская организация сотрудничества // Энциклопедия Кругосвет.
2. Дипломатический вестник. 1994. № 1-2. С.37.
3. Троицкий Е.Ф. Становление и развитие Шанхайской организации сотрудничества (2000-2007 гг.) // Вестник Томского государственного университета. 2009.
4. Алимов Р.К. А50 Шанхайская организация сотрудничества: становление, развитие, перспективы. М.: Издательство «Весь Мир», 2017. 336 с.
5. <http://www.krugosvet.ru/articles/0107//10107006a1.html>
6. <http://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-shanhayskoj-organizatsii-sotrudnichestva-2000-2007-gg>
7. <https://lex.uz/ru/docs/2054961>
8. Ачилова, Л. И. (2024, May). ВСТУПЛЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА В ВТО НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОБЗОР ПРАКТИКИ. In Creativity and Intellect in Higher Education: International Scientific-Practical Conference (Vol. 7, pp. 6-12).
9. Khalikov, S., Liu, W., Turaeva, M., & Achilova, L. (2021). Uzbekistan's development under the leadership of various political reforms: The case of air transport industry. The Open Transportation Journal, 15(1).
10. Рузиназаров, Ш. Н., & Ачилова, Л. И. (2020). Электронные сделки и проблемы их применения в условиях цифрового гражданского оборота. In Развитие Общества и Науки в Условиях Цифровой Экономики (pp. 4-25).

